

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and
Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

اللجنة العلمية - Science and Evaluation Board - Bilim ve Değerlendirme Kurulu

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
Prof. Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Turkiye
Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نزوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من احتمال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study of Cascade Solar Still.....1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie.....10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test.....22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33 التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجًا
د. هندة بوحامد

53 واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالملكة العربية السعودية"
د. إلهام شيلي

70 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22.....
الدكتور لعباس طارق

85 التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي.....
د. جيداء رجب صيام

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi*	98
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test.....	114
Mastura A. Abdoalshafie Efhema	
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi*	126
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
İnsan Kaynakları Yönetiminde Yenilikçi ve Dönüştürücü Üretken Yapay Zeka Modeli.....	142
Öğretim Görevlisi Dr. Nazlı Gönül Kocaman	
Kamusal Alan Olarak Suyun Kullanımına Yönelik Mimari Bir Değerlendirme	148
Dr. Öğretim Üyesi Rojat Aksoy Işık	
Histoire de L'architecture de Sante en Tunisie.....	163
Hakima Trimeche	
Consumption Habits of Adana's Local Delicacies and Their Relationship with Socio-Demographic Factors	181
Prof. Dr. Şinasi Akdemir	
Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin	
Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya	
Ö. Faruk Bostancı	
Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna	

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

The Effects of Online Shopping on Consumer Habits and Family Budget: A Case Study of Adana Province196

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya

Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna

Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin

Amatör Futbolcularda Jumpmetre ile Yapılan Dikey Sıçrama Testinin Güvenirliği208

Şahika Yıldırım

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Ragbicilerde Performans Devamlılığı için Patlayıcı Kuvvet, Anaerobik Güç ve Aerobik Dayanıklılık
Özelliklerinin Belirlenmesi.....213

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

SJFT Skorları ile Elastik Kuvvet Özelliklerinin Takibiyle Judo Performansında Sürdürülebilirliğin Sağlanması
.....219

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Mertcan Gülce

Amatör Futbolcularda Jumpmetre ile Yapılan Dikey Sıçrama Testinin Güvenirliği

Şahika Yıldırım

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Mardin Artuklu Üniversitesi

Özet

Bu çalışmadaki amaç, dikey sıçrama performansını ölçmede uzun zamandır ve sıklıkla kullanılan Jumpmetre'nin Türk amatör futbolcuların dikey sıçrama özelliklerini ölçmede ne düzeyde güvenilir bir yöntem olduğunun belirlenmesidir. Çalışmaya, Bölgesel Amatör Lig düzeyinde futbol oynayan ve haftada 6 gün düzenli antrenman yapan, spor yaşları 7 ila 20 yıl arasında olan 23 erkek futbolcu katılmıştır. Dikey sıçramanın belirlenmesi için "Takei" (Japonya) marka 0,1 cm hassasiyette ölçüm yapan dijital jumpmetre kullanılmıştır. Katılımcılar, testi üçer dakika ara ile iki defa uygulamış, sonuçlar arasında aşırı fark oluşması durumunda üçüncü bir sıçrama yaptırılmış ve birbirine daha yakın olan iki sonuç test skoru olarak kaydedilmiştir. Verilerin analizinde SPSS (Ver.15) programında yer alan tanımlayıcı istatistikler ve Paired Sample t Testi kullanılmış, yanılma düzeyi " α " 0,05 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak; karşılaştırma testi sonucuna göre, futbolculara ait iki dikey sıçrama ölçümü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Korelasyon analizi ise iki ölçüm arasında aynı yönlü ve yüksek ($r=0,85$) bir ilişki katsayısı olduğunu göstermiştir. Bu sonuca göre; Jumpmetre, amatör futbolcuların dikey sıçrama özelliğini ölçmede güvenilir bir cihaz/yöntemdir denilebilir.

Giriş

Fiziksel uygunluğu yeterli olmayan sporcularda erken ortaya çıkan yorgunluk, performansın en üst düzeye ulaşmasında önemli etkisi olan sinir-kas koordinasyonunu bozar ve teknik kapasiteyi arzulan seviyede uygulanmasını güçleştirir (Zorba, 1999; Fox vd., 1988). Bu hareketlerin uygulanmasında kuvvetin, esnekliğin, anaerobik-aerobik gücün ve çabukluğun önemi büyüktür (Aslan vd., 2011; Özer, 2001). Bu nedenle sporcuların fiziksel ve fizyolojik kapasitelerinin tespiti ve bu tespitlerin antrenman programına yön vermesi sporda başarının elde edilmesinin koşullarından biridir.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Futbolda performans; teknik, biyomekanik, taktik, mental ve fizyolojik alanlar gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak gelişir (Reilly, 1996). Futbolda başarı için, koşu dayanıklılığı performansı önemlidir fakat bunun yanında sprintler, sıçramalar, ikili mücadeleler, ani duruş, ani çıkışlar, ani yön değiştirmeler, dönüşler, aldatici hareketler, şut atma gibi patlayıcı tip eforlar da önemlidir (Eniseler, 2010). Patlayıcı kuvvetin göstergelerinden birisi de dikey sıçrama performansdır ve futbolcuların dikey sıçrama performanslarının geliştirilmesi futbolda başarı sağlanması açısından gereklidir. Bu performansın geliştirilebilmesi ve gelişimin değerlendirilebilmesi için ise dikey sıçrama özelliğinin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Dikey sıçrama özelliğinin belirlenmesi için geçmişten günümüze bir çok ölçüm metodu ve ölçüm cihazı geliştirilmiştir. Bunlardan birisi "Jumpmetre" olarak adlandırılan ölçüm cihazıdır. Bu cihaz geçmiş yıllardan bugüne kadar popülerliğini yitirmeden kullanılagelmiştir. Geçerlik ve güvenilirlik açısından da dikey sıçrama özelliğini ölçmede kullanılabilir olduğu kabul edilmiştir. Örneğin; Zorba (1999), yapılan güvenilirlik çalışmalarına dayanarak bu yöntemin güvenilirliğinin 0,90-0,97 arasında olduğunu belirtmiştir. Ancak, literatürde bu yöntemin Türk popülasyonunda ve özellikle futbolcularda güvenilir olduğunu gösteren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan yola çıkarak, bu çalışmadaki amaç uzun zamandır ve sıklıkla kullanılan bu yöntemin Türk amatör futbolcularda dikey sıçramayı ölçmede ne düzeyde güvenilir bir yöntem olduğunun belirlenmesidir.

Yöntem

Çalışmaya, Bölgesel Amatör Lig düzeyinde futbol oynayan ve haftada 6 gün düzenli antrenman yapan, spor yaşları 7 ila 20 yıl arasında olan 23 erkek futbolcu katılmıştır. Ölçümler, 8 hafta süren hazırlık sezonu sonunda alınmıştır. Dikey sıçramanın belirlenmesi için "Takei" (Japonya) marka 0,1 cm hassasiyette ölçüm yapan dijital jumpmetre kullanılmıştır. Ölçümlerin uygulanmasından önce; testlerin ne şekilde uygulanacağı, vücudun alması gereken pozisyon, her bir uygulamanın ne kadar sürmesi gerektiği vb. bilgiler katılımcılara gösterilerek açıklanmıştır. Katılımcılar, testi üçer dakika ara ile iki defa uygulamış, sonuçlar arasında aşırı fark oluşması durumunda üçüncü bir sıçrama yaptırılmış ve birbirine daha yakın olan iki sonuç test skoru olarak kaydedilmiştir.

Fiziksel aktivitelerin istenilen etkinlikte uygulanabilmesi için, en uygun vücut ısısı 38,5-39 santigrat dereceler arasındadır ve sadece 10 dakikalık düz koşu bile vücudu belirtilen ısı derecelerine ulaştırmaktadır (Özer, 2001). Bu nedenle, testler uygulanmadan önce katılımcılara 10 dakikalık ısınma süresi tanınmıştır. Tüm katılımcılar aynı protokolle ısınmıştır. Düşük tempolu koşular, kalistenik hareketler ve çabuk kuvvete yönelik çeşitli sıçrama, diz çekme, kısa mesafeli sprint, vb. egzersizler ile ısınma süreci tamamlanmıştır.

Dikey sıçrama testinin uygulanışı; Takei (Japonya) marka jumpmetrenin dijital göstergesinin yer aldığı kemer, katılımcıların beline bağlanıp ip ayarı yapıldıktan sonra, katılımcılardan dizlerini 90° bükerek çift ayak yukarı doğru sıçrama yapmaları istenmiştir. Sıçrama esnasında, salınım ve kuvvet alma amaçlı olarak kolların kullanımı serbest bırakılmıştır. Sıçrama sonrası yere inişte jump metreye bağlı, yerde serili durumda bulunan dairesel plastik bölgenin içine düşmeye çalışmışlardır. Yere inişten sonra ileriye ya da geriye atılan adımlar oluşması durumunda sıçrama geçersiz sayılarak tekrarlatılmıştır (Ross ve Marfell, 1991).

Verilerin analizinde SPSS (Ver.15) programında yer alan tanımlayıcı analizler ve karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Verilerin normal dağıldığı yapılan Shapiro-Wilk Testi ile

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

anlaşıldığından (1. ölçüm skorları için $p=0,506$; 2. ölçüm skorları için $p=0,355$) gruba ait iki ölçüm sonucunun karşılaştırması için Paired Sample t Test kullanılmıştır. Yanılma düzeyi " α " 0,05 olarak belirlenmiştir.

Bulgular

Katılımcılardan elde edilen dikey sıçrama mesafelerinin tanımlayıcı istatistikleri ve iki ölçümden elde edilen skorların karşılaştırma sonuçları tablo olarak verilmiştir.

Tablo 1. Amatör Futbolcuların Birinci ve İkinci Ölçümlerinden Elde Edilen Dikey Sıçrama Skorlarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve Skorların Karşılaştırma Sonuçları (Paired Sample t Test)

Parametreler	<i>N</i>	<i>x</i>	<i>ss</i>	Std. Hata	<i>t</i>	<i>p</i>
Dikey Sıçrama 1. Ölçüm	23	55,39	6,77	1,411	,170	,867
Dikey Sıçrama 2. Ölçüm	23	55,26	6,61	1,378		

İki ölçümden elde edilen değerlerin istatistiksel olarak karşılaştırılması sonucunda, iki ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.

Tablo 2. Paired Samples t Test Korelasyonu

	<i>N</i>	<i>r</i>	<i>p</i>
Çift1 Dikey Sıçrama1 & Dikey Sıçrama2	23	,849	,000

Paired Sample t Test ile ortaya konan korelasyon analizi sonucuna göre; futbolcuların dikey sıçrama 1. ölçüm sonuçları ile 2. ölçüm sonuçları arasında aynı yönlü ve yüksek ilişki katsayısı belirlenmiştir. İki ölçüm arasında korelasyon 0,85 olarak bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, kişilerin dikey sıçrama skorlarını belirlemek için bilim ve spor insanlarının uzun yıllardır sıklıkla kullandığı Jumpmetre cihaz/yönteminin Türk erkek amatör futbolcularda kullanımının ne derecede güvenilirliğe sahip olduğu incelenmiştir.

Futbolculara uygulanan Jumpmetre testinin ilk ölçümü ile ikinci ölçümü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüş ve iki ölçüm arasında aynı yönlü ve yüksek bir korelasyon bulunmuştur. İki ölçüm arasındaki korelasyon katsayısı 0,85 olarak belirlenmiştir. Bu ilişki katsayısı oldukça yüksektir ve bu durumda, Jumpmetre testinin amatör erkek futbolcuların dikey sıçrama özelliklerini ölçmede güvenilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

İlgili literatür incelendiğinde, Jumpmetre kullanılarak Türk futbolcuların dikey sıçramalarının belirlendiği birçok çalışmaya rastlansa da futbol haricindeki branşlar için dahi Türk popülasyonu üzerinde yapılmış bir geçerlik ya da güvenilirlik çalışmasına rastlanılamamıştır. Sadece Zorba (1999), yapılan güvenilirlik çalışmalarına dayanarak bu yöntemin güvenilirliğinin 0,90-0,97 arasında olduğunu belirtmiştir. Zorba (1999)'nın genel olarak belirttiği değerler bu çalışmada belirlenen korelasyon katsayısına yakındır denilebilir.

Geçmişten günümüze, futbolcuların Jumpmetre ile ölçülen dikey sıçrama performanslarını inceleyen bazı çalışmalara bakıldığında ise; Müniroğlu ve ark. (2000), profesyonel futbolcularda hazırlık antrenmanları öncesi dikey sıçrama değerleri ortalamasını $58,70 \pm 6,94$ cm olarak, Aslan ve ark. (2013) da iki farklı profesyonel futbolcu grubunda 57,64 cm ve 62,00 cm olarak belirlemişlerdir. Yine, Duyul Albay ve ark. (2008), bir grup amatör erkek futbolcunun dikey sıçrama değerini 54,37 cm, olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Aslan ve Ersöz (2012)'ün Süper Amatör Ligde yer alan bir takımın futbolcuları ile gerçekleştirdikleri çalışmada, dikey sıçrama değerini 54,80 cm, Aslan ve ark. (2018) profesyonel futbolcuların değerini 60,10 cm ve amatör futbolcuların değerini 57,77 cm, Karakulak ve ark. (2019) ise 55 erkek amatör futbolcunun değerlerini 56,70 cm ve 60,08 cm olarak belirlemişlerdir. Yukarıda örnek verilen çalışmalarda futbolculardan elde edilen dikey sıçrama değerleri ile bu çalışmada elde edilen değerler birbirlerine benzerdir. Bu durumda, bu çalışmaya katılan futbolcuların dikey sıçrama değerleri evrendeki diğer örneklerle benzerdir ve bu çalışmada elde edilen sonuçlar evrene yordanabilir.

Sonuç olarak; Jumpmetre ile yapılan ölçümler, amatör futbolcuların dikey sıçrama özelliğini ölçmede yüksek güvenilirliğe sahiptir ve dikey sıçrama performansını değerlendirmek amacıyla hem bilimsel çalışmalarda hem de saha uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

Kaynaklar

Albay, M. D., Tutkun, E., Ağaoğlu, Y. S., Canikli, A., ve Albay, F. (2008). Hentbol, voleybol ve futbol üniversite takımlarının bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. *Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 6(1), 13-20.

Aslan, C. S., Koç, H., Aslan, M. & Özer, U. (2011). The effect of height on the anareobic power of sub-elite athletes. *World Applied Sciences Journal*, 12(2), 208-211.

Aslan, C. S. (2016). *Futbolda dar alan oyunları ile koşu antrenmanlarının karşılaştırılması*. Saarbrücken, Deutschland: LAP Lambert Academic Publishing.

Aslan, C. S., Karakollukçu, M., ve Özer, U. (2013). Profesyonel futbolcuların seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin profesyonellik yılı açısından karşılaştırılması. *International Journal of Sport Culture and Science*, 1(3), 78-87.

Aslan, C. S., ve Ersöz, G. (2012). Futbolcuların seçilmiş fiziksel ve motorik özellikleri ile teknik kapasiteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Spor Hekimliği Dergisi*, 47(3), 89-96.

Aslan, C. S., Eyuboğlu, E., ve Karakulak, İ. (2018). Profesyonel ve amatör futbolcuların seçilmiş vücut kompozisyonu ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması. *Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(1), 86-95.

Eniseler, N. (2010). *Bilimin ışığında futbol antrenmanı*. İzmir: Birleşik Matbaacılık.

Fox, E. L., Bowers, R. W. & Foss, M. L. (1988). *The Physiological basis of physical education and athletics*, 4th Edition. Philadelphia: Saunders Collage Publishing.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Karakulak, İ., Eyuboğlu, E., ve Aslan, C. S. (2019). Futbolda merkez ve kenar oyuncularının fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması. *Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(2), 126-131.

Müniroğlu, S., Koz, M., Atıl, M., Erongun, D. Ve Bulca, Y.S., (2000). *Türkiye Profesyonel Birinci Liginde mücadele eden bir futbol takımının sezon öncesi ve sonrası fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin incelenmesi*. 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi. Gazi Üniversitesi Ankara, Hareket ve Antrenman Bilimleri Bildiriler Kitabı, ss:103-106.

Özer, K. (2001). *Fiziksel uygunluk*. Ankara: Nobel Yayınları.

Reilly, T. (1996) *Science and soccer*. Ed. E & FN SPON. London: Chapman & Hall.

Ross, W.D. & Marfell-Jones, M.J. (1991). Kinanthropometry. In MacDougall, D.J., Wenger, A.H & Green, H.J. (Eds). *Physiological Testing of the High-Performance Athlete*. Illinois: Human Kinetics Books.

Zorba, E. (1999). *Herkes için spor ve fiziksel uygunluk*. Ankara: G.S.G.M. Eğitim Dairesi Yayınları.